

MAHALLADA YOSHLARNING DEVIANT XULQ-ATVORI SHAKLLANISHI

Bektemirova Muxlisa Sherzod qizi

O'zbekiston Milliy universiteti

Ijtimoiy fanlar fakulteti Sotsiologiya yo'nalishi 1-kurs talabasi

kochimovsherzod32@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14497573>

Annotatsiya. Mazkur maqola mahallada yoshlarning deviant xulq-atvori shakllanishi va uning ijtimoiy omillari tahlil qilinadi. Yoshlarning deviant xulqatvori nafaqat jamiyatning balki mahallaning axloqiy, ijtimoiy, sotsiologik muammosi sifatida ko'riladi. Mahalla yoshlariga berilgan e'tibor, mahallaning asosi oilaviy muhitda deviantlik xususiyatining kirib kelishi mumkin bo'lgan hollari tahlil qilinadi. Bundan tashqari mahalliy va oila miqyosidagi vosita, usullar yordamida ushbu xulq-atvoriga qarshi kurashishda qo'llaniladigan tadbirlar taqdim etiladi.

Kalit so'zlar: deviantlik, biologik va psixologik omillar, anomiya g'oyasi, mahalla, buzilish.

FORMATION OF DEVIANT BEHAVIOR OF YOUTH IN THE NEIGHBORHOOD

Abstract. This article analyzes the formation of deviant behavior of young people in the neighborhood and its social factors. Deviant behavior of young people is seen as a moral, social, sociological problem not only of society, but also of the neighborhood. The attention paid to the youth of the neighborhood, the possible penetration of deviant behavior into the family environment, which is the basis of the neighborhood, is analyzed. In addition, measures are presented to combat this behavior using local and family-level tools and methods.

Keywords: deviance, biological and psychological factors, the idea of anomie, neighborhood, disruption.

ФОРМИРОВАНИЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В СОСЕДСТВЕ

Аннотация. В статье анализируется формирование девиантного поведения молодежи в микрорайоне и его социальные факторы. Девиантное поведение молодежи рассматривается как моральная, социальная, социологическая проблема не только общества, но и окружения. Анализируется внимание, уделяемое молодежи района, случаи, когда девиантный характер может проникнуть в семейную среду, основу соседства. Кроме того, представлены инструменты и методы борьбы с таким поведением на местном и семейном уровне.

Ключевые слова: девиантность, биологические и психологические факторы, идея аномии, соседство, расстройство.

Dekabr, 2024-Yil

Nima uchun yoshlar mamlakat siyosati yo'nalishining asosiy e'tiborini tashkil etadi? Bunga sabab yoshlar mamlakatning kelajagi, mamlakatning hozirgi holati qanday bo'lishidan qat'iy nazar, yoshlar uning kelasi taqdirini belgilab beruvchi ijtimoiy qatlam hisoblanadi. Shunday ekan, Konfutsiy aytganidek, "agar juda uzoq muddatli maqsad qo'ygan bo'lsang, bolalaringni o'qit" tamoyilidan kelib chiqqan holda masalaning ahamiyati o'rinlidir. Yoshlar jamiyatimizning eng faol va rivojlanayotgan qatlami bo'lib, ular yangi g'oyalar va qarashlar bilan jamiyatni yangilashga harakat qilishadi. Ammo ba'zan yoshlar orasida jamiyat qoidalari, axloqiy me'yorlarga zid bo'lgan xulq-atvor ham shakllanadi. Ushbu xulq-atvorlar, ya'ni yoshlarning jamiyatning normal holati buzilishiga olib keluvchi harakatlari deviant xulq-atvorning asosini tashkil etadi. Deviantlik yoshlar orasida huquqbuzarlik, narkotik moddalar, jinoiy faoliyat va boshqa salbiy holatlarni keltirib chiqaradi. Mahalla yoshlarining deviant xulq-atvorlari esa mahalladagi muhit, oilaviy va ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar bilan bevosita bog'liq.

"Deviant" so'zi – lotincha "devatio" so'zidan olingan bo'lib, "chekinish, buzilish" degan ma'noni anglatadi. Deviant xulq-atvor mavjud jamiyatda o'rnatilgan axloq me'yorlariga mos kelmaydigan insoniy faoliyat yoki xatti- harakat, ijtimoiy hodisadir. Madaniy me'yorlarni buzuvchi har qanday xulq-atvor deviantlikdir.

Sotsiologiyada ijtimoiy me'yor buzilishi jarayonlarini to'la ijtimoiylikda tushuntiruvchi dastlabki ta'limot E.Dyurkgeymning anomiya g'oyasi edi. Bunga ko'ra eski me'yorlar va qadriyatlar mavjud munosabatlarga mos kelmay qolishi va yangiliklarning o'rnatilmaganligi natijasida individlar xulq-atvorini tartibga soluvchi qat'iy axloqning mavjud emasligi tushuniladi. R.Feris, Tirikyan, T.Shibutani va boshqalarning fikricha, deviant xulq-atvor sotsial buzilishlar natijasidir. Ijtimoiy ziddiyatlar ta'limotiga ko'ra, sotsial tizimda begona madaniyatga asoslangan madaniy xulq-atvor namunalari me'yor buzuvchi xulqatvordir. [4] Turli ta'imotlar deviantlik kelib chiqishiga turli sabablarni keltirishiga qaramasdan asosiy mazmun-mohiyat bir xilligicha qolaveradi.

Voyaga yetmaganlarning deviant xulq-atvorni keltirib chiqaruvchi omillar quyidagilar:

1) biologik omillar. Bola organizmida uning ijtimoiy adaptatsiyasini qiyinlashtiruvchi fizologik yoki anatomik xususiyatlarning mavjudligi natijasida o'z ifodasini topadi. Ularga quyidagilar kiradi: irsiy xususiyatlar, aqliy rivojlanishining buzilishi, eshitish va ko'rishning susayishi, asab tizimining zararlanishi va boshqalar, organizmga psixofiziologik zo'r berish, nizoli holatlar, atrof-muhitning kimyoviy tarkibi, turli somantik, allergik, toksik kasallanishlariga olib keluvchi,

ya'ni quvvat manbalari bilan bog'liq bo'lgan psixofiziologik xususiyatlar.

Dekabr, 2024-Yil

2) psixologik omillar. Bularga bolada psixopatologiya yoki xarakterining aksetkatsiyasining borligi kiradi. Bu me'yordan chetga chiqishlar asab kasaliklari, psixopatiya, nevrosteniya va bolada g'ayri adekvat reaksiyalarni paydo qiluvchi boshqa omillarda namoyon bo'ladi. Ruhiiy me'yorning eng keskin variant hisoblanmish aksentuatsiyaga ega bolalar psixologik ta'sirlar uchun nihoyatda qaltis hisoblanadilar va ijtimoiy tibbiy reabilitatsiyaga ehtiyoj sezadilar.

[1]

Bu omillar yoshlardagi deviantlik xususiyatining ichki tomonlari hisoblanib, bundan tashqari tashqi tomon- oilaviy, ta'lim muassasasi bilan bog'liq yoxud jamiyatning boshqa ijtimoiy omillar ham ta'sir o'tkazishi mumkin.

Oila jamiyatning asosiy institut hisoblanib, u tarbiyaning boshlang'ich o'chog'i sifatida shaxsning shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Oilaning tarbiyaviy ahamiyatiga molik vazifasini ta'minlanishida undagi ijtimoiy psixologik muhit, shaxslararo munosabatlar belgilaydi. Agar rollar, o'rinlar va o'zaro hamjihatlik inqirozga yuz tutgan holatlarda oiladagi psixologik muhitni tasavvur qilishni o'zi murakkabdir. Oiladagi shaxslararo munosabatlarning o'ziga xos tomonlari uning barqarorligini ta'minlashga va unda unib o'sayotgan bolalarning har tomonlama yetuk inson bo'lishiga xizmat qiladi. Deviant xulqli farzandi bor oila a'zolarining o'zaro munosabatlarida rad etilganlik va befarqlik kabilar ko'proq ko'zga tashlanadi. Tadqiqotlarning ko'rsatishicha, ota-ona orasidagi doimiy nizolar, urushjanjallar, o'zaro xusumat, shuningdek, mustahkam bo'lmagan nikoh deviant xulqida yoshligidanoq o'z asoratlarini ko'rsatadi. Bunday ota-onalar o'z farzandlarining ijtimoiy tarbiyasiga, ularga nisbatan kam e'tibor beradilar. Ayni vaqtda farzandlar tomonidan ham shunday munosabat kuzatiladi. Ushbu holat sof psixologik nuqtai nazardan, har qanday huquqbuzarlik, har qanday jinoyiy faoliyatning asosi sifatida talqin qilinadi. Bunday o'smirlarning umum qabul qilingan ijtimoiy va ma'naviyaxloqiy me'yorlarni tan olmasligi, ta'lim-tarbiya bilan shug'ullanuvchi oila, maktab, mahalla va boshqa ijtimoiy institutlar oldiga muhim vazifa yuklaydi. Shu bois ularning xulq-atvorida buzilishni keltirib chiqaruvchi sabablarni tadqiq qilish, oilaning farzand tarbiyasidagi o'rnini o'rganish alohida yondashuvni talab etadi. [2]

V.Ya.Rubalskaya tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar natijasiga ko'ra, 47% voyaga yetmaganlar huquqbuzarligi ota-onaning salbiy ta'siri yoki befarqligining,

14,8% oilada hamjihatlik yo'qligining, 38,3% ota yoki onani yo'qligining, 23,5% kattalarning loqaydligi tufayli jinoyat sodir etishning asosini tashkil etadi. [3]

Mahallalarda yoshlarning deviant xulq-atvorini shakllanishining oldini olish uchun yoshlar ortasidagi profilaktika ishlari, shuningdek, deviant-xulq-atvorli shaxslarni ijtimoiy reabilitatsiyaga olish muhim o'rin tutadi. Bunda mahalla yoshlarni ibratli xulqqa chorlaydigan ma'naviy-ma'rifiy

Dekabr, 2024-Yil

tadbirlarni ko'paytirish, ularning muammolarini tinglash, ularga psixologik tavsiyalar berish, shunga bag'ishlangan alohida psixologik darslar tashkil etilishi va boshqa chora-tadbirlari orqali yoshlarning destruktiv g'oyalardan voz kechishiga undashi lozim.

Mahallada yoshlarning deviant xulq-atvori shakllanishi ko'plab ijtimoiy omillarga bog'liqdir. Oilaviy muhit, ijtimoiy shartlar, ta'lim tizimi va do'stlar orasidagi ta'sirlar yoshlarning xulq-atvoriga kata ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun yoshlarning deviant-xulq-atvorini kamaytirish uchun jamiyat, mahalla va oila o'rtasida birgalikda ishlash zarur. Yoshlarning ijtimoiylashtirilishi va ularni salbiy ta'sirlardan saqlash uchun samarali choralar ko'rish muhim ahamiyatga ega.

REFERENCES

1. M.Y. Murodov o'smirlar deviant xulq – atvorining shakllanishiga ta'sir etuvchi psixologik omillar education & global study. 2024.№4(1).
2. Umida Abduvakilovna Karakulova, Yodgora Odilboy Qizi Albekova, Hilola Zayniddin Qizi Abduraxmonova deviant xulq-atvor muammosi Va oilaviy munosabatlarning o'zaro aloqadorligi
3. Academic research in educational sciences. 2023. №TMA Avg'onova, Gulira'no mahallalarda deviant xulq-atvorli bolalar bilan ishlash usullari ORIENSS. 2023. №3.
4. NURQULOV B. YOSHLARNING IJTIMOY-SIYOSIY FAOLIGINI OSHIRISH OMILLARI //UzMU xabarlari. – 2024. – T. 1. – №. 1.3. 1. – C. 190-193.
5. Nurqulov B. G. THE MAIN THEORETICAL APPROACHES TO THE CONCEPT OF POLITICAL SOCIALIZATION //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 426-431.
6. Nurqulov B. G. SAYLOV VA UNING YOSHLAR FAOLIYATIDA TUTGAN O'RNI //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 432-436.
7. Нуркулов Б., Равшанова О. JORJ GERBERT MIDNING RAMZIY INTERAKSIONIZM NAZARIYASI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 402-405.
8. Nurqulov B. et al. PITRIM SOROKINNING “SOTSIAL VA MADANIY DINAMIKA” ASARI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 289-291.
9. Panjiyeva Z. et al. RAZMIY INTERAKTSIONIZM TAMOYILLARI //NRJ. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 292-295.
10. A'ZAMXONOV S. OLIY TA'LIM TIZIMIDA TALABALARNING MUSTAQIL TA'LIM OLISHLARNI TASHKIL ETISH //News of UzMU journal. – 2024. – T. 1. – №. 1.1. 1. – C. 63-66

Dekabr, 2024-Yil

11. Saidabzalkhan A. MODERN CONCEPTS OF HUMAN CAPITA MEASUREMENT <https://farspublishers.org/index.php/ijessh/article/view/1527> <https://zenodo.org/records/8003552#>. – 2023.
12. A'zamxonov S. X. Ta'lim jarayonida o'qituvchi faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari //IJODKOR O'QITUVCHI. – 2022. – T. 2. – №. 22. – C. 381-386.
13. Аъзамхонов С. TALABALAR MUSTAQIL TA'LIM OLIHINI OSHIRISHNING NAZARIY ASOSLARI //ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2024. – №. SI-1.
14. Azamkhanov S. SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF MODERN FORMS OF ORGANIZING STUDENTS'INDEPENDENT WORK //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5.
15. Ilxomov, Umrbek, and Parizod Nasirdinova. "IRVING GOFFMANNING DRAMATURGIYASI." NRJ 1.3 (2024): 239-245.
16. ILXOMOV, Umrbek. "SOTSIAL MOBILLIK YOSHLAR INTELLEKTUAL SALOHIYATNING OMILI SIFATIDA." News of UzMU journal 1.1.2. 1 (2024): 110-114.
17. Ilxomov, U. U., and P. Sh Nasirdinova. "UMUMIY-O'RTA TA'LIM MUASSASALARIDA O'QITISH METODI VA BITIRUVCHI YOSHLARNI KASBGA YO'NALTIRILGANLIGI DOLZARB MASALA." Academic research in educational sciences 3 (2024): 252-256.
18. Ilxomov U. U. YOSHLARDA DEVIANT XULQ-ATVOR MUAMMOLARINING INDEKATORI //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 263-268.
19. Ilxomov U. U. YOSHLAR ISHSIZLIGI IJTIMOY MUAMMO SIFATIDA //Academic research in educational sciences. – 2024. – №. 3. – C. 257-262

MODERN SCIENCE
& RESEARCH